

**"ENTRE LINHAS E LEITURAS: A FORMAÇÃO DO LEITOR
LITERÁRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA À LUZ DA BNCC"**

 DOI: 10.5281/zenodo.16956915

Aurora de Castro Pantoja

Mestranda do PPGELL - UEPA

auroradecastropantoja@gmail.com

Cindy Izabelle Hage Pantoja

Mestranda do PPGELL - UEPA

cursoderedacaoprofcindyhage@gmail.com

Elizete Ferreira da Rocha

Mestranda do PPGELL - UEPA

prof.elizetemorais@gmail.com

Mariane de Fátima Rodrigues Coelho

Mestranda do PPGELL - UEPA

marirodrigues@outlook.com

Nayara Karine Silva de Souza

Professora da Educação Básica

professoranayarakarine@gmail.com

Thácila Mikaellen Mendes da Cunha

Mestranda do PPGELL - UEPA

thacilamendes96@gmail.com

RESUMO

O artigo "Entre Linhas e Leituras: A Formação do Leitor Literário na Educação Básica à Luz da BNCC" discute os desafios e possibilidades do ensino de literatura na escola pública brasileira, com ênfase nos anos finais do Ensino Fundamental, especialmente

na rede estadual do Pará. A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, analisa os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular do Pará (DRC/PA), articulando essas diretrizes com autores como Cosson, Lajolo, Kleiman e Soares. A metodologia baseia-se em análise interpretativa de conteúdo e inclui também dados do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE). O estudo revela que o ensino de literatura ainda é marcado por práticas fragmentadas e dependência dos livros didáticos, o que compromete a formação de leitores críticos e fruidores. A ausência da literatura como componente central no currículo, somada às dificuldades de leitura identificadas pelo SisPAE, reforça a necessidade de estratégias pedagógicas integradas, que promovam o contato sensível e crítico com os textos literários. O artigo defende uma escolarização da literatura que preserve seu potencial formativo e humanizador, valorizando práticas leitoras que articulem escola, família e comunidade. Conclui-se que o ensino literário deve ser compreendido como ação cultural e política essencial à formação cidadã, exigindo investimentos em políticas públicas, bibliotecas e formação docente.

Palavras-chave: Leitor literário. BNCC. Letramento literário. Educação Básica. Literatura.

ABSTRACT

The article “Between Lines and Readings: The Formation of the Literary Reader in Basic Education in Light of the BNCC” discusses the challenges and possibilities of literature teaching in Brazilian public schools, focusing on the final years of Elementary School, particularly in the state of Pará. The research, bibliographic and documental in nature, analyzes official guidelines such as the National Curriculum Parameters (PCNs), the Common National Curriculum Base (BNCC), and the Reference Curriculum Document of Pará (DRC/PA), and integrates theoretical contributions from scholars like Cosson, Lajolo, Kleiman, and Soares. The methodology adopts interpretative content analysis and includes data from the Pará State Educational Assessment System (SisPAE). The study reveals that literature teaching is still fragmented and heavily reliant on textbooks, hindering the development of critical and engaged readers. The absence of literature as a core curricular component and the reading difficulties identified by SisPAE highlight the urgency of integrated pedagogical strategies that foster meaningful literary experiences. The article advocates for a schooling of literature that maintains its formative and humanizing essence, promoting reading practices that involve school, family, and community. It concludes that literary education should be seen as a cultural and political act essential to citizenship development, requiring public policies, libraries, and teacher training.

Keywords: Literary reader. BNCC. Literary literacy. Basic education. Literature.

INTRODUÇÃO

A formação de leitores na Educação Básica tem sido um dos desafios mais persistentes e essenciais no campo educacional brasileiro. Em meio às constantes mudanças sociais, tecnológicas e culturais, a leitura literária se destaca como uma prática formadora, capaz de ampliar horizontes, desenvolver o pensamento crítico e

promover o letramento em sua dimensão mais profunda e humanizadora (CANDIDO, 1995; COSSON, 2009). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, reforça essa perspectiva ao instituir a leitura como eixo estruturante do ensino de Língua Portuguesa e ao enfatizar a valorização da literatura como experiência estética e formativa (BRASIL, 2017).

A proposta de letramento literário, conforme defendida por autores como Cosson (2014) e Coenga (2010), propõe não apenas o contato com textos canônicos ou o desenvolvimento de habilidades técnicas de leitura, mas sobretudo a inserção do aluno em práticas significativas que envolvam sensibilidade, reflexão e apropriação crítica da linguagem literária. Essa concepção está em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que desde a década de 1990 vêm apontando a leitura como eixo fundamental na constituição da competência comunicativa dos estudantes (BRASIL, 1997; 1998).

O presente artigo tem como objetivo discutir as possibilidades e os desafios da formação do leitor literário no contexto da Educação Básica, a partir das orientações da BNCC e da perspectiva do letramento literário, articulando fundamentos teóricos com práticas pedagógicas que valorizem a literatura como instrumento de formação integral do sujeito. Para isso, apoia-se em contribuições de autores como Bakhtin (1986), Kleiman (1995), Lajolo (1986) e Soares (1999), além de documentos oficiais e pesquisas atuais que analisam o papel da escola na democratização do acesso à leitura e na construção de sujeitos leitores.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental, com o propósito de analisar as diretrizes, orientações e recomendações presentes em documentos oficiais da educação brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A investigação também se fundamentou em uma revisão da literatura acadêmica voltada ao ensino de leitura e ao letramento literário na Educação Básica.

O referencial teórico foi construído a partir de obras de autores que discutem a função social da leitura e o papel da literatura na formação de leitores críticos, tais como Bakhtin (1986), Lajolo (1986), Cosson (2009, 2014) e Kleiman (1995, 2000). Esses estudiosos foram essenciais para compreender o letramento literário como

prática formativa e transformadora, bem como para refletir sobre o ensino de literatura em contextos escolares diversos.

Complementarmente, a pesquisa incluiu a análise de dados de avaliações educacionais públicas, como os resultados da Avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Pará, com o objetivo de refletir sobre o nível de competência leitora dos estudantes brasileiros e suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem. A análise desses indicadores permitiu contextualizar os desafios do analfabetismo funcional no Brasil, evidenciando seus impactos sobre a formação de leitores autônomos, críticos e plenamente inseridos no meio social.

A metodologia de análise adotada foi a análise interpretativa de conteúdo, visando identificar, nos documentos curriculares e na produção acadêmica, as principais contribuições e limitações das propostas voltadas ao ensino de leitura e literatura. A abordagem interpretativa possibilitou confrontar a literatura estudada com as práticas sugeridas nos documentos oficiais, permitindo identificar possibilidades concretas e desafios persistentes para a consolidação de uma educação literária que contribua para a formação crítica, sensível e emancipatória dos estudantes da Educação Básica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este artigo tem como objetivo analisar a formação do leitor literário na rede de educação básica pública do estado do Pará, especificamente nos anos finais do Ensino Fundamental (EF). A pesquisa busca demonstrar como o ensino de leitura, no contexto da disciplina de Literatura, é orientado pelos principais documentos oficiais: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento de Referência Curricular do Pará (DRC/PA).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), publicados na década de 1990, têm como propósito a reformulação do ensino em todo o Brasil, visando melhorar a qualidade da educação básica. Esses documentos servem como diretrizes fundamentais para orientar o trabalho docente em sala de aula, oferecendo uma base para a organização das práticas pedagógicas.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por sua vez, foi desenvolvida em cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/1996). Sua finalidade é nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino

nas Unidades Federativas, além de orientar as propostas pedagógicas das instituições públicas e privadas de Educação Infantil (EI), Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM).

O Documento de Referência Curricular do Pará (DRC/PA) para o Ensino Fundamental – anos finais, homologado pelo Conselho Estadual de Educação, reafirma a importância de se atentar à organização curricular em consonância com a BNCC. Este documento destaca aspectos fundamentais como o Desenvolvimento Integral, a Aprendizagem Ativa e a Progressão de Aprendizagem, priorizando práticas pedagógicas que valorizem a participação ativa dos estudantes por meio de variadas experiências linguísticas e culturais.

A partir das orientações contidas nesses documentos oficiais, discutiremos como o ensino de literatura e os textos literários são abordados nos anos finais do Ensino Fundamental. A BNCC estabelece que é fundamental “reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade” (BNCC, 2017, p.95). Essa premissa destaca a valorização do imaginário que os estudantes trazem para o contexto escolar, proporcionando um contato enriquecedor com diferentes culturas.

A formação do leitor literário durante a escolarização está intimamente ligada à organização curricular em cinco áreas do conhecimento, que devem ser incluídas nos currículos das escolas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso, conforme estabelece a BNCC (2018). Embora cada área preserve suas particularidades, o Parecer CNE/CEB nº 11/2010 ressalta a importância da integração entre os saberes dos diferentes componentes curriculares, considerando as demandas pedagógicas de cada fase escolar e as características dos alunos.

O papel da escola na formação do leitor é essencial desde os primeiros anos de escolarização. A prática de leitura, mais do que a simples decodificação dos signos alfabéticos, permite que os estudantes ampliem sua compreensão do mundo, conectando suas experiências pessoais e coletivas com o contexto social em que estão inseridos.

Segundo Soares (1999), o letramento é a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas também pratica e valoriza o uso social da escrita. Assim, a mera alfabetização não é suficiente para que um indivíduo domine as práticas de leitura e

escrita do seu meio social. Para Cosson (2009), a literatura deve ser ensinada na escola como uma prática social. Ele defende que:

“O letramento literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola. A questão não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização” (Cosson, 2009, p.23).

Assim, a escolarização da literatura deve manter sua essência, preservando seu poder de transformação e humanização no contexto educacional. Considerando a importância da relação entre Literatura, formação humana e o estudo da língua, compreende-se o papel humanizador que o ensino de Literatura exerce na formação do leitor, sendo o objetivo desse ensino torná-lo letrado. Considerando que, nas escolas, as atividades envolvendo leitura e escrita são a base da aprendizagem desde as séries iniciais, é essencial que todos os alunos tenham acesso a essas práticas para atingirem o nível de leitor competente.

No Pará, o Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE), implantado em 2013, atua como importante instrumento para diagnosticar o nível de aprendizagem dos estudantes e orientar políticas públicas educacionais. Dados recentes do SisPAE indicam que, apesar dos avanços, grande parte dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental ainda apresenta dificuldades em leitura crítica e interpretação de textos, refletindo desafios semelhantes aos observados nacionalmente.

Esses resultados mostram que muitos alunos não atingem as competências básicas esperadas para sua etapa escolar, especialmente em relação à leitura literária, o que impacta diretamente a formação do leitor fruidor e crítico, conforme orienta a BNCC. Isso evidencia a necessidade de práticas pedagógicas mais eficazes, que vão além da decodificação e promovam o contato com a diversidade cultural e a construção de sentidos nos textos literários.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais determinam que o texto deve ser o principal objeto de estudo da língua, valorizando sua dimensão artística e cultural, porém a realidade nas escolas mostra que o trabalho com literatura ainda é fragmentado e subordinado a livros didáticos, o que limita o potencial transformador do ensino literário.

A ausência da Literatura como disciplina central no currículo escolar paraense reforça essa fragilidade, gerando lacunas que comprometem a formação de leitores críticos e autônomos. Para reverter esse quadro, é imprescindível que a escola promova ações que incentivem a leitura literária, utilizando bibliotecas, acervos, grupos de leitura e projetos que envolvam estudantes, professores e familiares.

Além disso, o SisPAE tem papel fundamental não só na avaliação, mas também na indicação de caminhos para a melhoria das práticas pedagógicas, ao identificar as principais dificuldades dos alunos. Isso possibilita a criação de estratégias mais direcionadas para o fortalecimento da formação leitora, especialmente no contexto da leitura literária, que deve ser ampliada e valorizada para garantir uma educação de qualidade, inclusiva e humanizadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise sobre a formação do leitor literário na rede pública de ensino do Pará, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental, evidencia a importância do ensino de Literatura como um componente essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes. A partir dos documentos oficiais como os PCNs, a BNCC e o DRC/PA, percebe-se que a literatura deve ser valorizada não apenas como um exercício de decodificação, mas como uma prática social e cultural que humaniza e amplia o olhar crítico dos alunos sobre o mundo.

Os dados do SisPAE revelam que muitos estudantes ainda apresentam dificuldades em competências básicas de leitura, o que demonstra que as políticas educacionais precisam ser constantemente avaliadas e ajustadas para garantir a efetiva formação do leitor crítico e fruidor. É essencial que as práticas pedagógicas ultrapassem o uso fragmentado e utilitário do livro didático, promovendo ambientes escolares ricos em diversidade textual, leitura compartilhada e interação social.

A escola tem o papel insubstituível de articular a literatura ao cotidiano dos estudantes, estimulando o contato com diferentes culturas e textos que promovam o desenvolvimento da imaginação e da criticidade. Nesse sentido, o fortalecimento de bibliotecas, projetos de leitura e a formação continuada dos professores são estratégias imprescindíveis para alcançar melhores resultados.

Além disso, a articulação entre escola e família deve ser incentivada para que a leitura seja uma prática viva e contínua, ampliando o repertório cultural dos alunos e contribuindo para a formação de cidadãos autônomos e conscientes.

Assim, reafirma-se que a formação do leitor literário deve ser compreendida como um processo dinâmico, que exige a participação ativa de toda a comunidade escolar e políticas públicas comprometidas com a qualidade da educação. O desafio é garantir que o ensino de Literatura não perca sua essência humanizadora e se constitua como instrumento fundamental para a construção do conhecimento e para a transformação social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ. Documento de Referência Curricular para o Ensino Fundamental – Anos Finais. Belém: CEE-PA, 2018.

COSSON, Rildo. Letramento literário: uma questão de prática social. In: Revista Letras, v. 40, n. 80, p. 17-30, 2009.

LAJOLO, M. Leitura e vida. São Paulo: Ática, 1986.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

RESENDE, Valdete. Formação de leitores: estratégias para o ensino de literatura. Belo Horizonte: Autêntica, 2023.

SISTEMA PARAENSE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL – SisPAE. Relatório de Resultados da Avaliação 2022. Secretaria de Estado de Educação do Pará, Belém, 2023.

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.